

ANÁLISE DE DESGASTE EM UMA RODA MOTRIZ APLICADA A LINHA AMARELA

[Engenharia, Volume 28 - Edição 135/JUN 2024 / 10/06/2024](#)

ANALYSIS OF WEAR ON A SPROCKET WHEEL APPLIED TO THE YELLOW LINE

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11551460

Breno Ipolito Bertoni

Rafael Queiroz Reis

Professor orientador: Anderson Figueiredo da Costa

Resumo: O mercado brasileiro de locação de máquinas da linha amarela tem crescido devido à expansão de setores como mineração, florestal e construção civil. No entanto, muitos clientes desconhecem as especificações de cada equipamento, e as informações dos fabricantes são limitadas. O conjunto do material rodante, responsável pelo movimento de máquinas de esteira, é pouco compreendido, em decorrência disso, muitas falhas acontecem em campo, gerando um alto custo na manutenção corretiva. A roda motriz é essencial nesse conjunto, sendo a responsável em transmitir o movimento do motor para as esteiras, convertendo dessa forma, torque em movimento. Este trabalho busca discutir o desgaste prematuro das rodas motrizes, com foco na análise de casos reais, e se baseando na vasta literatura disponível sobre o tema, combinando a vivência do dia a dia com a dinâmica de um estudo científico. Objetiva-se identificar as falhas, seus efeitos e causas, custos de

manutenção e propor planos de ação reais, aplicáveis à indústria. Aborda o funcionamento do material rodante, destacando componentes como correntes, buchas, pinos, sapatas, roletes, rodas guia, esteira, entre outros. Quatro estudos de caso que serão analisados, para entender as causas do desgaste, visando a criação de um plano de ação para mitigar futuras falhas, aplicando algumas ferramentas da qualidade durante esse processo. Será utilizado software CAD para simulação de falhas, buscando comparar o encontrado em campo com o definido através de cálculos. Por meio de análises detalhadas, pretende-se fornecer insights para prolongar a vida útil das rodas motrizes e otimizar a operação de máquinas da linha amarela.

Palavras-chave: Roda motriz, desgaste, estudo de caso.

Abstract: The Brazilian yellow line machine rental market has grown due to the expansion of sectors such as mining, forestry and civil construction. However, many customers are unaware of the specifications of each equipment, and information from manufacturers is limited. The set of rolling stock, responsible for the movement of tracked machines, is poorly understood, as a result of which many failures occur in the field, generating high costs in corrective maintenance. The sprocket wheel is essential in this set, being responsible for transmitting the movement from the engine to the tracks, thus converting torque into movement. This work seeks to discuss the premature wear of sprocket wheels, focusing on the analysis of real cases, and based on the sufficient literature available on the subject, combining day-to-day experience with the dynamics of a scientific study. The objective is to identify failures, their effects and causes, maintenance costs and propose real action plans, applicable to the industry. It addresses the functioning of the rolling stock, highlighting components such as chains, bushings, pins, shoes, rollers, guide wheels, conveyor belts, among others. Four case studies that will be analyzed to understand the causes of wear, aiming to create an action plan to mitigate future failures, applying some quality tools during this process. CAD software will be used to simulate failures, seeking to compare what is

found in the field with what is defined through calculations. Through detailed analysis, it is intended to provide insights to extend the life of sprocket wheels and optimize the operation of yellow line machines.

Keywords: Sprocket wheel, wear, case study.

1. Introdução

O mercado de locação de máquinas da linha amarela no Brasil tem crescido significativamente ao longo dos anos, impulsionado pelo aumento das atividades das empresas de mineração, florestais, obras e construções. No entanto, muitas vezes, os clientes que alugam essas máquinas desconhecem completamente as especificações e limitações de cada equipamento, e as informações fornecidas pelas marcas fabricantes também deixam a desejar nesse aspecto.

Um dos conjuntos de peças menos compreendidos no mercado é o conjunto do material rodante, que é responsável por mover os equipamentos de esteira, como escavadeiras e tratores esteiras. Ao contrário dos equipamentos com rodas ou pneus, este conjunto opera com engrenagens, pinos, buchas, colares e elos em perfeita sincronia.

A roda motriz desempenha um papel fundamental ao transmitir a tração para todo esse conjunto. É natural que haja desgaste nessa peça ao longo do tempo, com uma vida útil de operação estimada. No entanto, devido a diversos fatores externos, essa vida útil pode ser consideravelmente reduzida. É com a intenção de discutir e explicar esses fatores que este trabalho de conclusão de curso se propõe.

1.1 Justificativa

As rodas motrizes do conjunto do material rodante de uma escavadeira, por exemplo, são projetadas para suportar mais de 6 mil horas de trabalho, porém em curto período de tempo precisam ser trocadas, dentre diversos motivos para essa troca, o principal é o desgaste

prematureo devido a falha operacional. Os custos de manutenção corretiva são altos, e por muitas vezes poderiam ser evitados.

1.2 Objetivos Gerais

O objetivo do presente trabalho é analisar os desgastes sofridos por rodas motrizes aplicadas ao material rodante de máquinas da indústria amarela, baseando-se em casos reais encontrados na indústria, permitindo levantar a causa da falha e um planejamento de uso mais adequado.

1.3 Objetivos Específicos

- Determinar a causa da falha
- Levantar os custos da manutenção corretiva
- Propor um plano de ação para mitigar a falha

2. Revisão Bibliográfica

Por definição, uma roda motriz é um componente mecânico que transmite energia ou movimento a um sistema mecânico. O torque produzido no motor é transmitido e multiplicado até os rodados motrizes, onde é convertido em força tangencial é disponibilizado na barra de tração na forma de tração líquida (Linares et al., 2006). Existe no mercado, uma infinidade de modelos e aplicações diversas para a roda motriz, será tratado nesse estudo, a roda motriz aplicada aos maquinários pesados da linha amarela, em sua maioria escavadeiras e tratores esteira.

Antes de analisar e entender o funcionamento de uma roda motriz e os desgastes que a acompanham, é necessário contextualizar. A roda motriz faz parte do conjunto do material rodante, sendo responsável por transmitir o toque do motor para a esteira e demais componentes desse conjunto, gerando o movimento.

2.1 Criação do material rodante

No final do século XIX, a agricultura ainda tinha sua força de trabalho baseada na força animal. Nessa época, as melhores opções para produtividade eram combinações entre máquinas e animais evitando atolamentos nas grandes plantações.

Ainda nessa época, os motores de tração a vapor com frequência atolavam em solos macios, devido ao seu tamanho e peso. Quando isso ocorria, levavam-se vários dias para que conseguissem desatolar a máquina. Em função disso, Benjamin Holt teve a ideia de substituir as rodas por esteiras, contribuindo para que a área de contato do trator com o terreno fosse aumentada, evitando que as máquinas atolassem, surgindo o primeiro conjunto material rodante da história.

Figura 1 – Trator esteira de Benjamin Holt

Fonte: CATERPILLAR (2024)

2.2 Composição do material rodante

O material rodante é o conjunto de peças que compõe todo sistema de movimentação dos equipamentos que utilizam esteiras como meio de locomoção, como por exemplo: escavadeiras, tratores, perfuratrizes entre outros.

Figura 2 – Composição de um material rodante

Fonte: Curso Interno de Material Rodante (2024)

2.2.1 Correntes

As correntes são formadas por um conjunto de elos, pinos e buchas. São divididas em dois tipos: lubrificada com graxa, conhecida no mercado como seca, e a lubrificada a óleo. O modelo de corrente de lubrificação seca é mais utilizado em equipamentos que não trabalham se locomovendo, ou com locomoção em pequenos trajetos, como por exemplo as escavadeiras hidráulicas. Já o modelo de corrente em lubrificação a óleo é voltado para equipamentos que dependem da locomoção na sua operação, muito utilizado em tratores de esteiras, lubrificação do conjunto se dá no momento da montagem e prensagem dos pinos, adicionado uma película de graxa.

Figura 3 – Corrente

Fonte: Aatoria própria (2024)

2.2.2 Sapatas

As sapatas possuem três atributos principais: largura, quantidade e altura das garras. Estes atributos afetam diretamente o desempenho do material rodante e sua sensibilidade ao desgaste. As sapatas são responsáveis pela penetração, capacidade da máquina de agarrar no solo e se mover para frente e para trás, e estão diretamente relacionadas com a tração, ou seja, quanto maior a penetração, maior será a tração.

Figura 4 – Tipos de sapatas

Sapata de escavadeira

Sapata de trator

Fonte: <<https://www.italprates.com.br/sapata-para-tratores-de-esteira.php>> (2024)

2.2.3 Roletes inferiores

Os roletes instalados na porção inferior da armação de esteira são de dois tipos:

flange simples e flange duplo. Os roletes giram sobre o conjunto dos elos da esteira sob a ação do grande peso da máquina. A finalidade dos roletes inferiores é suportar o peso da máquina e distribuí-lo uniformemente sobre as sapatas da esteira, sem causar o empenamento do elo. A bucha e o eixo do rolete são lubrificados com óleo.

Figura 5 – Tipos de roletes inferiores

Fonte: <<https://www.itrsa.com.br/site/como-e-o-processo-de-fabricacao-do-material-rodante-itr/>> (2024)

2.2.4 Roletes superiores

Os roletes superiores são responsáveis pela sustentação do conjunto das sapatas. Sua estrutura é menos complexa em comparação aos roletes inferiores, porém o acúmulo de areia e terra em volta desses roletes causam resistência ao seu movimento, gerando grande desgaste em todo do conjunto.

Figura 6 – Rolete superior

Fonte: <<https://www.itrsa.com.br/site/como-e-o-processo-de-fabricacao-do-material-rodante-itr/>> (2024)

2.2.5 Mola tensora

A mola tensora, em conjunto com o esticador são responsáveis pelo ajuste da tensão da esteira. Evitando que a tensão dos elos da esteira diminua excessivamente, o que acarretaria numa falta de sincronização de todo o conjunto, fazendo com que a roda motriz pule elos, ou a esteira desmontar completamente. A tensão da esteira deve ser ajustada de acordo com o tipo de solo.

Figura 7 – Mola tensora e esticador

Fonte: Curso Interno de Material Rodante (2024)

2.2.6 Roda guia

Uma roda guia, como o próprio nome já diz, serve para guiar o conjunto, esticando a esteira com a ajuda da mola tensora. Deve estar sempre no centro da armação da esteira em relação a roda motriz. Quando o desvio axial aumenta, a roda guia sai de sua posição correta e o conjunto dos elos da esteira perde o alinhamento.

Figura 8 – Roda guia

Fonte: <<https://www.itrsa.com.br/site/como-e-o-processo-de-fabricacao-do-material-rodante-itr/>> (2024)

2.2.7 Protetor de roletes

Os protetores dos roletes atendem a duas finalidades. Em primeiro lugar, eles impedem que os roletes inferiores sofram o impacto de pedras que estão presas nas esteiras, e por último, servem de guia auxiliar para a corrente das esteiras.

Figura 9 – Protetor de roletes aplicado

Fonte: Autoria própria (2024)

2.2.8 Roda motriz

Semelhante a uma engrenagem, com dentes projetados para engrenar nas buchas das correntes. Os equipamentos de esteiras movem-se graças ao giro das suas rodas motrizes, que por sua vez são tracionadas pelo conjunto de engrenagens planetárias conectadas ao eixo de transmissão, causando assim o acionamento das sapatas das esteiras. Existem dois tipos de roda motriz: roda motriz de aro (escavadeiras), roda motriz segmentada (tratores de esteira).

Figura 10 – Roda motriz

Fonte: Curso Interno de Material Rodante (2024)

O material rodante de um equipamento da linha amarela sempre é dimensionado e construído visando o propósito principal que o equipamento irá exercer, porém em campo nem sempre esses equipamentos são operados de maneira correta, ou não são inspecionados periodicamente pela operação, o que pode acelerar consideravelmente o desgaste destes componentes.

O material rodante de uma escavadeira não é construído para os mesmos fins que os de um trator esteira, pois, a escavadeira durante sua operação não deve se deslocar por grandes distâncias. É uma máquina que foi projetada para, na maioria de seu tempo de operação, se manter no mesmo local, com pouco ou nenhum deslocamento. Sua tarefa principal envolve escavação, manipulação de materiais, carga e descarga, entre outros. Dessa forma, seu material rodante é dimensionado para esse fim. Já o material rodante de um trator esteira é dimensionado para realizar deslocamentos, pois o equipamento opera empurrando a carga na sua parte frontal. Dessa forma, visando manter a vida útil dos componentes mecânicos e reduzir paradas não programadas, é importante respeitar as especificações de cada um dos tipos de máquinas, assim como suas respectivas limitações.

2.3 Foco na roda motriz

Como dito anteriormente, a roda motriz é responsável por transferir o deslocamento para as esteiras, portanto qualquer falta de sincronia dos componentes do sistema afeta diretamente o funcionamento, acarretando no desgaste prematuro deste componente. Os principais motivos diretos para esse desgaste é a tensão excessiva na esteira e a esteira frouxa.

Tensão excessiva na esteira: é extremamente importante manter a tensão correta das esteiras durante toda a operação. Uma vez que não é ajustada, ocorre um maior desgaste dos componentes do material rodante, especialmente da roda motriz que superaquece devido ao atrito, diminuindo a vida útil dos componentes.

Esteira frouxa: Os elos das esteiras oscilam lateralmente gerando trepidação, gerando impacto em todos os componentes responsáveis pelo enquadramento das esteiras, especialmente flanges, protetores dos roletes, faces laterais dos elos e dentes das rodas motrizes.

Quando a máquina trafega de ré, ou seja, com a roda motriz como primeiro componente a receber o impacto do solo, pode ocorrer dos seguimentos da corrente saírem de sincronia com os dentes, podendo acarretar na colisão direta com o centro da bucha, quebrando completamente o componente.

3. Metodologia

A tensão gerada entre o dente da roda motriz e a corrente engrenada, não é constante e varia de dente para dente conforme a rotação do sistema, onde o primeiro dente a engrenar na corrente recebe a maior tensão e conforme mais dentes engrenam, a tensão diminui. Para definir a tensão em cada dente engrenado deve-se usar a equação 1 – engrenamento com roda motriz (Tsubaki, 1997).

$$T_k = T_0 \times \left(\frac{\sin \theta}{\sin(\theta + 2\beta)} \right)^{k-1} \quad (1)$$

Sendo:

T_k = tensão no dente engrenado k, em newtons;

T_0 = tensão da corrente, em newtons;

θ = ângulo mínimo de pressão da roda motriz em graus = $17 - \frac{64}{N}$;

N = número de dentes da roda motriz;

2β = ângulo do dente do pinhão em graus = $\left(\frac{360}{N}\right)$;

k = número de dentes engrenados $\left(180 \times \frac{N}{360}\right)$.

Para o estudo de desgaste em campo foram separadas 4 situações problema. O estudo foi realizado na cidade de Vargem Grande Paulista, SP, na planta de uma grande empresa. A empresa possui 30 anos de mercado, atuando no ramo de locação de maquinário pesado para indústria da linha amarela, sendo uma das maiores no seu segmento.

3.1 Situação Problema – 1

3.1.1 Identificação da falha Ao efetuar o deslocamento do equipamento, era notado um barulho alto vindo dos componentes do material rodante, assim como uma trepidação anormal na esteira.

Figura 11- Desgaste nos elos e nos dentes da roda motriz

Fonte: Autoria própria (2024)

3.1.2 Efeito de falha

Mesmo com os barulhos e trepidações a máquina continuou em operação, o que causou o desgaste prematuro de alguns componentes do conjunto do material rodante. Destaca-se, desgaste lateral da superfície de contato dos elos com os roletes, e desgaste lateral nos dentes da roda motriz, diminuindo a superfície de contato de cada dente com as buchas da esteira. Este tipo de desgaste compromete diretamente a resistência do dente, sendo necessária a parada para substituição dos componentes desgastados. Para este caso, os componentes se desgastam 2.680 horas antes do período esperado, e os custos da manutenção corretiva podem ser observados na tabela 1.

Tabela 1 - Custos da manutenção corretiva da situação problema-1

Itens (peças / serviços externos)	Tipo	Qtd	Custo (un.)	Custo (total)
Colar da esteira s/sapata	Peças	2	R\$ 11.530,00	R\$ 23.060,00
Parafuso	Peças	392	R\$ 8,23	R\$ 3.227,47
Porca	Peças	392	R\$ 4,73	R\$ 1.854,16
Roda motriz	Peças	2	R\$ 909,23	R\$ 1.818,46
Parafuso da roda motriz	Peças	60	R\$ 11,93	R\$ 715,80
Arruela	Peças	60	R\$ 1,87	R\$ 112,20
Mão de obra	Horas	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
			Total	R\$ 33.788,09

3.1.3 Causa da falha Para determinar a causa da falha em questão, foi aplicado um brainstorming e elaborado um diagrama de Ishikawa.

Figura 12 – Diagrama de Ishikawa

De acordo com a análise do diagrama, pode se concluir que o desgaste prematuro dos componentes, não foi causado apenas pelo desalinhamento e não tensionamento da esteira, e sim uma sequência de erros, como o não treinamento do operador, a falta de um método de inspeção, a não definição ou padronização do tensionamento da corrente e a falta de instrumentos de medição.

3.2 Situação Problema – 2

3.2.1 Identificação da falha

O equipamento enfrentava dificuldades de locomoção, aquecimento no óleo hidráulico do sistema de engrenagens planetárias e aquecimento do motor. Em certos momentos, a movimentação não acontecia, mesmo o motor forçando, fazendo com que a roda motriz pulasse um elo da corrente, causando trancos em todo o sistema.

Figura 13- Dentes da roda motriz desgastados

Fonte: Autoria própria (2024)

3.2.2 Efeito de falha

Todo o sistema do material rodante acabou desgastando prematuramente, roda guia, roda motriz, roletes e esteira, tendo a necessidade da troca de todo o material rodante, 4.352 horas antes do esperado. Os custos da manutenção corretiva podem ser observados na tabela 2.

Tabela 2 - Custos da manutenção corretiva da situação problema-2

Itens (peças / serviços externos)	Tipo	Qtd	Custo (un.)	Custo (total)
Colar da esteira s/sapata	Peças	2	R\$ 11.530,00	R\$ 23.060,00
Roda Guia	Peças	2	R\$ 823,70	R\$ 1.647,40
Parafuso	Peças	392	R\$ 8,23	R\$ 3.227,47
Porca	Peças	392	R\$ 4,73	R\$ 1.854,16
Rolete superior	Peças	4	R\$ 585,00	R\$ 2.340,00
Rolete inferior	Peças	18	R\$ 788,71	R\$ 14.196,78
Roda motriz	Peças	2	R\$ 909,23	R\$ 1.818,46
Parafuso da roda motriz	Peças	60	R\$ 11,93	R\$ 715,80
Arruela	Peças	60	R\$ 1,87	R\$ 112,20
Mão de obra	Horas	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
			Total	R\$ 51.972,27

3.2.3 Causa da falha

O equipamento estava sendo operado em cima de um aterro sanitário, onde os materiais de diferentes tipos, entravam entre o sistema do material rodante, dificultando o deslocamento com o aumento do atrito

com os componentes. Os detritos e sujeira que se acumulam entre os componentes do material rodante podem se tornar tão duros quanto aos próprios componentes. Assim, provocando um atrito excessivo em todo o conjunto, tornando o deslocamento mais pesado, prejudicando diretamente a roda motriz que não conseguirá transmitir a tração das planetárias, aquecendo o conjunto de transmissão e desgastando os dentes da roda motriz.

3.3 Situação Problema – 3

3.3.1 Identificação da falha

O sistema interno do equipamento acusava alta temperatura no sistema de engrenagens planetárias, alta temperatura do motor, além de muito barulho e rangidos de todo o material rodante.

Figura 14- Trincas nos elos e esteira faltando sapata

Fonte: Autoria própria (2024)

3.3.2 Efeito de falha

Os elos da corrente trincaram, perdendo completamente a resistência do componente, as garras das sapatas foram desgastadas prematuramente e algumas sapatas se soltaram. Além disso, houve um desgaste prematuro dos outros componentes, roda motriz, roletes e esteira, componentes que deveriam durar 3.873 horas de trabalho a mais, necessitaram ser trocados. O custo dessa manutenção pode ser visto na tabela 3.

Tabela 3 - Custos da manutenção corretiva da situação problema-3

Itens (peças / serviços externos)	Tipo	Qtd	Custo (un.)	Custo (total)
Colar da esteira s/sapata	Peças	2	R\$ 11.530,00	R\$ 23.060,00
Sapatas 700mm	Peças	98	R\$ 310,06	R\$ 30.385,88
Parafuso	Peças	392	R\$ 8,23	R\$ 3.227,47
Porca	Peças	392	R\$ 4,73	R\$ 1.854,16
Rolete superior	Peças	4	R\$ 585,00	R\$ 2.340,00
Rolete inferior	Peças	18	R\$ 788,71	R\$ 14.196,78
Roda motriz	Peças	2	R\$ 909,23	R\$ 1.818,46
Parafuso da roda motriz	Peças	60	R\$ 11,93	R\$ 715,80
Arruela	Peças	60	R\$ 1,87	R\$ 112,20
Mão de obra	Horas	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
			Total	R\$ 80.710,75

3.3.3 Causa da falha

O material rodante das escavadeiras não foi construído para grandes deslocamentos, em torno de 500 metros por turno, porém, quando essa indicação não é seguida todo o conjunto pode aquecer, acarretando na perda das propriedades de mecânicas de resistência dos materiais e até o risco de fundir os componentes.

No caso em questão, através de instrumentos de telemetria, foi identificado que os operadores da operação em específico realizavam grandes deslocamentos com o equipamento, o que causava aquecimento dos componentes, somado com a elevada velocidade de deslocamento em questão cada impacto com o solo era intensificado, gerando assim as rachaduras e trincas em questão.

3.4 Situação Problema – 4

3.4.1 Identificação da falha

Identificada trepidação nas sapatas, sistema de material rodante fazendo muito barulho, perda de potência durante o início de rotação do sistema, e muitas trepidações em todo o conjunto.

Figura 15- Parafusos das sapatas soltos, roda motriz com dentes em faca, bucha desgastada

Fonte: Autoria própria (2024)

3.4.2 Efeito de falha

Desgaste prematuro dos dentes da roda motriz, do conjunto de esteiras, pinos e buchas. O sistema do material rodante neste caso durou 2.120 horas a menos do que deveria durar, e os custos da manutenção corretiva podem ser observados na tabela 4.

Tabela 4 - Custos da manutenção corretiva da situação problema-4

Itens (peças / serviços externos)	Tipo	Qtd	Custo (un.)	Custo (total)
Colar da esteira s/sapata	Peças	2	R\$ 12.740,00	R\$ 25.480,00
Parafuso	Peças	392	R\$ 8,23	R\$ 3.227,47
Porca	Peças	392	R\$ 4,73	R\$ 1.854,16
Rolete superior	Peças	4	R\$ 585,00	R\$ 2.340,00
Roda motriz	Peças	2	R\$ 909,23	R\$ 1.818,46
Parafuso da roda motriz	Peças	60	R\$ 11,93	R\$ 715,80
Arruela	Peças	60	R\$ 1,87	R\$ 112,20
Mão de obra	Horas	12	R\$ 250,00	R\$ 3.000,00
			Total	R\$ 38.548,09

3.4.3 Causa da falha

Como o conjunto do material rodante necessita de uma perfeita sincronia para o funcionamento correto, é necessário que uma rotina de inspeção diária seja realizada, para que seja certificado que todos os componentes estão corretos, como por exemplo, se o aperto de todos os parafusos está em uma tensão adequada, se a tensão da esteira está correta e se existe algum componente com excesso de desgaste.

Para o caso em questão, o aperto dos parafusos da sapata estava extremamente frouxo, e foi identificado de forma tardia devido à falta de inspeção, além disso, existia um desgaste nos elos causando um grande distanciamento entre elos, o que gera um encaixe não uniforme com a roda motriz, resultando em dentes com formatos de “facas” podendo danificar diretamente a superfície de contato com as buchas.

4. Resultados e Discussão

4.1 Simulação de esforços através de software CAD

Para entender melhor o comportamento mecânico de uma roda motriz durante seu funcionamento a equação 1 foi aplicada. Considerando uma roda motriz de 18 dentes e tensão na corrente de 82 kN, e desconsiderando o atrito entre os componentes, obtêm-se os valores conforme a tabela 5.

Tabela 5 - Tensão no dente engrenado

Número do dente	Força (N)
1	82000,0
2	34593,0
3	14593,6
4	6156,6
5	2597,2
6	1095,7
7	462,2
8	195,0
9	82,3

Tendo os valores das forças agindo em cada dente, é possível simular o comportamento esperado para a roda motriz. Para a simulação foi selecionado o material aço forjado, tendo o Módulo de Young = 210 GPa; Coeficiente de Poisson = 0,3; Densidade = 7.861 kg/m³.

Figura 16 – Análise de tensão no dente

Fonte: Autoria prpria (2024)

De acordo com a simulao, em uma situao ideal de uso, o desgaste maior se d na regio abaixo do dente, prximo a fixao ao sistema de transmisso. A tendncia  que essa regio se rompa primeiro, se tornando comum em alguns stios de operao o reforo dessa rea com fios de solda, porm essa no  uma prtica aconselhada.

 possvel, concluir que as falhas encontradas durante a anlise em campo, no esto diretamente ligadas a tenso excessiva na corrente, por consequncia, a tenso excessiva no dente, mas sim outros fatores, como a falta de sincronia entre os componentes, gerando desgastes em regies do dente que no deveriam estar sofrendo carga, como por exemplo na Situao Problema – 3, onde a cabea do dente da roda motriz desgastou se quase por completo.

Dessa forma, tendo entendido melhor o comportamento mecânico da roda motriz, e tendo encontrado as causas reais da falha, é possível montar um plano de ação para mitigar futuros erros.

4.2 Plano De Ação

A análise de campo levantou as causas reais de falha utilizando algumas das ferramentas da qualidade, como o diagrama de Ishikawa e os 5 porquês, dessa forma é possível traçar a mesma causa raiz para as 4 situações problema levantadas, falta de métodos de controles e inspeção bem definidos e claros. Assim sendo, foi desenvolvido um padrão de inspeção visual de falhas e desgastes visando a fácil identificação de possíveis problemas. Sendo claro e de fácil entendimento, tendo como objetivo instruir todo e qualquer operador que tenha contato próximo ao equipamento e que dessa forma também ajude a identificar desgastes e falhas antes de se prolongarem em uso. Abaixo é possível ver alguns dos padrões criados.

Figura 17 – Nível de desgaste das buchas, esquerda exemplo 1, direita exemplo 2

Fonte: Autoria própria (2024)

Figura 18 – Nível de desgaste das buchas, esquerda exemplo 3, direita exemplo 4

Fonte: Autoria própria (2024)

No primeiro exemplo é possível identificar uma bucha com a qualidade aceitável, na segunda foto podemos identificar um desgaste severo na superfície que entra em contato com a roda motriz, no terceiro exemplo podemos identificar uma bucha onde não recebeu manutenção preventiva, e chegou ao ponto de o dente da roda motriz furar a bucha, não sendo possível mais o reparo. No quarto exemplo, podemos identificar uma bucha onde a superfície de contato já possui desgaste, porém está virada, então a superfície que entra em contato com a roda motriz, não está com desgaste acentuado.

Figura 19 – Nível de desgaste dos pinos, direita exemplo 1, esquerda exemplo 2

Fonte: Autoria própria (2024)

Nesta primeira figura podemos identificar um desgaste acentuado e folga excessiva entre o pino e o elo, já na segunda foto, é possível identificar uma falta de ação preventiva, resultando na fratura do pino.

Figura 20 – Nível de desgaste dos elos, esquerda exemplo 1, direita exemplo 2

Fonte: Aatoria própria (2024)

Neste caso, a primeira foto apresenta desgaste lateral excessivo do pino e do ressalto no elo, já na segunda apresenta trincas durante o elo.

Figura 21 – Nível de desgaste dos roletes, esquerda exemplo 1, direita exemplo 2, embaixo exemplo 3

Fonte: Autoria própria (2024)

Na primeira figura podemos ver um rolete com desgaste aceitável, na segunda já é um desgaste acentuado, necessitando da troca, e a terceira é um desgaste severo.

Figura 22 – Nível de desgaste da roda guia, esquerda exemplo 1, meio exemplo 2, direita exemplo 3

Fonte: Autoria própria (2024)

A primeira roda guia está em bom estado, a segunda seria um desgaste aceitável, e a terceira um desgaste acentuado na lateral do flange.

Figura 23 – Nível de desgaste da roda motriz, esquerda exemplo 1, meio exemplo 2, direita exemplo 3

Fonte: Aatoria própria (2024)

A primeira foto representa uma roda motriz em desgaste com material abrasivo, com excesso de oxidação, na segunda com desgaste lateral, já na terceira figura a roda motriz já está desgastada, necessitando da troca.

Figura 24 – Tensionamento da esteira

Muito tensionada

Condição normal

Muito folgada

5. Considerações Finais

Os resultados mostraram que o desgaste do conjunto do material rodante está intrinsecamente ligado à falta de uma instrução de uso e um plano

de vistoria adequado, sendo um dos principais desafios enfrentados pelas empresas de locação, afetando diretamente a eficiência operacional e a vida útil dos equipamentos, acarretando principalmente em altos custos. O estudo destacou a importância de práticas adequadas de manutenção preventiva e de uma melhor formação dos operadores para mitigar os fatores que contribuem para a redução da vida útil dos componentes. Este estudo contribui para o campo ao fornecer uma análise detalhada dos fatores que impactam a durabilidade do conjunto do material rodante e ao sugerir estratégias para otimizar a sua utilização. As recomendações práticas apresentadas podem ajudar as empresas a melhorar a gestão dos seus ativos, reduzindo custos, aumentando a produtividade.

Contudo, a pesquisa enfrentou algumas limitações, como a dificuldade de obter dados específicos de fabricantes e a variabilidade das condições de operação dos equipamentos. Essas limitações indicam a necessidade de estudos futuros que possam aprofundar a análise com um escopo mais amplo de dados e considerar outras variáveis influentes. Sugere-se que futuras pesquisas explorem a aplicação de novas tecnologias de monitoramento e manutenção preditiva, bem como a análise comparativa entre diferentes marcas e modelos de material rodante. Além disso, a investigação de políticas de treinamento e capacitação de operadores pode revelar outras estratégias para prolongar a vida útil dos equipamentos.

Em suma, este trabalho ressalta a relevância do conhecimento técnico especializado e da gestão eficiente na locação de máquinas da linha amarela, contribuindo para um mercado mais informado e sustentável. A experiência adquirida durante a realização deste ATCC foi enriquecedora e proporcionou um entendimento mais profundo sobre a complexidade e os desafios do setor.

6. Referências Bibliográficas

BARUA, A.; KAR, S. **Review on Design Optimization of Sprocket Wheel Using Different Techniques. International Journal of Advanced Mechanical Engineering**, v. 8, n. 1, p. 55–62, 2018.

Catálogo – **Sprocket Engineering** Data. Disponível em: <<https://www.martinsprock.com/Sprocket-Engineering-Dataet.com/documents/Catalogs/Engineering>>. Acesso em 1 de maio 2024.

Curso externo da Academia ITM sobre material rodante. Disponível em: <<https://group-itm.com.br/courses/material-rodante/>>. Acesso em 08 de maio de 2024.

DOLIPSKI, M.; REMIORZ, E.; SOBOTA, P. **Determination of dynamic loads of sprocket drum teeth and seats by means of a mathematical model of the longwall conveyor. Archives of Mining Sciences**, v. 57, p. 1101–1119, 2012.

FIGLIARESE, D. A.; SANDI, J.; MARASCA, I.; MORELLI-FERREIRA, F.; SPADIM, E. R.; LANÇAS, K. P. **Torque nos rodados motrizes de um trator agrícola submetido a ensaios de tração. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 19, p. 903–909, 2015.

MATTAR, D. M. P. **Influência Do Deslizamento Da Roda Motriz De Uma Semeadora/Ajubadora De Plantio Direto No Espaçamento Longitudinal De Sementes De Milho.** Santa Maria, 67 p., 2010. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Maria.

NIKAM, P.; TANPURE, R. **Design optimization of chain sprocket using finite element analysis. International Journal of Engineering Research and Applications**, 69 p. 2016.

U.S. TSUBAKI, INC. **The Complete Guide to Chain.** 1ª Ed, Illinois, 1997.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em

revistaft.com.br/expresspediente

Venha fazer parte de nosso time de

medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

revisores
também!